

13. Gross domestic product (GDP): GDP, US \$, constant prices, constant PPPs, reference year 2015, millions, OECD <https://stats.oecd.org/index.aspx?queryid=60705>

14. OECD GDP growth slows to 0.3% in the first quarter of 2021 <https://www.oecd.org/sdd/na/GDP-Growth-QX21.pdf>

Data about the author

Viktorii von Rosen,

PhD (Economics), Associate Professor, postdoctoral research, Department of International Economics, Kyiv National Economic University named after Vadym Hetman
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

Дані про автора

фон Розен Вікторія Миколаївна,

к.е.н., доцент, докторантка кафедри міжнародної економіки, ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вхххадима Гетьмана»
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

Данные про автора

фон Розен Виктория Николаевна,

к.э.н., доцент, докторант кафедры международной экономики, ГВУЗ «Киевский национальный экономический университет имени Вадима Гетьмана»
e-mail: viktor.vonrosen@gmail.com

ЗОРИНА О.А.
ПЕТРАКОВСЬКА О.В.

Проблемні аспекти нормативно-правового регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною

Актуальність теми дослідження. Зважаючи на сучасну потребу впровадження інноваційних підходів до здійснення господарської діяльності, вирішення економічних завдань щодо забезпечення зростання в умовах обмеженості ресурсів, що, в свою чергу, обумовлює пошук нових підходів до переробки сировини та організації виробництва, актуальним питанням є вивчення наслідків поділу праці, зокрема дослідження операцій з давальницькою сировиною як форми економічної взаємодії суб'єктів господарювання. В той же час в обліку таких операцій є недоліки, які негативно впливають на якість і ефективність обліково-контрольних процесів, що обумовлює актуальність і практичну значимість даної статті.

Метою дослідження є: аналіз нормативно-правового регулювання обліку операцій з давальницькою сировиною та формування пропозицій щодо його вдосконалення.

Методи дослідження. Обґрунтування теоретичних основ обліку операцій з давальницькою сировиною здійснювалося із використанням методів пізнання за напрямками: уточнення понятійного апарату, визначення місця таких операцій у системі господарських відносин підприємства – теоретичне узагальнення, групування, аналогії, абстрагування, статистичне спостереження, аналіз, синтез, узагальнення.

Результати дослідження. В статті розкрито сутність операцій з давальницькою сировиною як об'єкта бухгалтерського обліку. Досліджено підходи щодо трактування сутності основних та суміжних категорій, що дозволило встановити ототожнення у наукових джерелах понять «операції з давальницькою сировиною», «толінг» та «толінгові операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату розмежовано визначені вище поняття.

Галузь застосування результатів. В галузі економічних наук та в практичній діяльності підприємств.

Висновки за статтею. Проведене дослідження операцій з давальницькою сировиною як об'єкта бухгалтерського обліку на підставі аналізу підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій дозволило встановити ототожнення у наукових джерелах понять «операції з давальницькою сировиною», «толінг» та «толінгові операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату, розмежовано визначені вище поняття та запропоновано розглянути толінгові операції як різновид операцій з давальницькою сировиною при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Ключові слова: давальницька сировина, операції з давальницькою сировиною, толінг, толінгові операції, бухгалтерський облік, зовнішньоекономічна діяльність.

Проблемные аспекты нормативно–правового регулирования учета операций с давальческим сырьем

Актуальность темы исследования. Учитывая современную потребность внедрения инновационных подходов к осуществлению хозяйственной деятельности, решения экономических задач по обеспечению роста в условиях ограниченности ресурсов, что, в свою очередь, обуславливает поиск новых подходов к переработке сырья и организации производства, актуальным вопросом является изучение последствий разделения труда, в частности исследование операций с давальческим сырьем как формы экономического взаимодействия субъектов хозяйствования. В то же время в учете таких операций есть недостатки, которые негативно влияют на качество и эффективность учетно–контрольных процессов, что обуславливает актуальность и практическую значимость данной статьи.

Целью исследования является: анализ нормативно–правового регулирования учета операций с давальческим сырьем и формирование предложений по его совершенствованию.

Методы исследования. Обоснование теоретических основ учета операций с давальческим сырьем осуществлялось с использованием методов познания по направлениям: уточнение понятийного аппарата, определения таких операций в системе хозяйственных отношений предприятия – теоретическое обобщение, группировка, аналогии, абстрагирования, статистическое наблюдение, анализ, синтез, обобщение.

Результаты исследования. В статье раскрыта сущность операций с давальческим сырьем как объекта бухгалтерского учета. Исследуются подходы к трактовке сущности основных и смежных категорий, позволило установить отождествление в научных источниках понятий «операции с давальческим сырьем», «толлинг» и «толлинговые операции». Для уточнения понятийно–категориального аппарата разграничены определенные выше понятия.

Область применения результатов. В области экономических наук и в практической деятельности предприятий.

Выводы по статье. Проведенное исследование операций с давальческим сырьем как объекта бухгалтерского учета на основании анализа подходов к трактовке сущности основных и смежных категорий позволило установить отождествление в научных источниках понятий «операции с давальческим сырьем», «толлинг» и «толлинговые операции». Для уточнения понятийно–категориального аппарата, разграничены определенные выше понятия и предложено рассмотреть толлинговые операции как разновидность операций с давальческим сырьем при осуществлении внешнеэкономической деятельности.

Ключевые слова: давальческое сырье, операции с давальческим сырьем, толлинг, толлинговые операции, бухгалтерский учет, внешнеэкономическая деятельность.

Problematic aspects of regulatory and legal regulation of accounting for transactions with toll raw materials

Relevance of the research topic. Given the current need to introduce innovative approaches to economic activity, solving economic problems to ensure growth in conditions of limited resources, which, in turn, leads to the search for new approaches to processing raw materials and organization of production, the study of the consequences of division of labor is relevant. operations with toll raw materials as a form of economic interaction of economic entities. At the same time, the accounting of such transactions has shortcomings that negatively affect the quality and efficiency of accounting and control processes, which determines the relevance and practical significance of this article.

The purpose of the study is: analysis of regulatory regulation of accounting for transactions with toll raw materials and the formation of proposals for its improvement.

Research methods. *Substantiation of theoretical bases of accounting of operations with toll raw materials was carried out using methods of cognition in the following directions: clarification of conceptual apparatus, determination of place of such operations in system of economic relations of enterprise – theoretical generalization, grouping, analogies, abstraction, statistical observation, analysis, synthesis, generalization.*

Results of the research. *The article reveals the essence of transactions with toll raw materials as an object of accounting. Approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories have been studied, which allowed to establish the identification in scientific sources of the concepts of «operations with toll raw materials», «tolling» and «tolling operations». To clarify the conceptual and categorical apparatus, the above concepts are distinguished.*

Field of application of results. *In the field of economic sciences and in the practical activities of enterprises.*

Conclusions on the article. *The study of transactions with toll raw materials as an object of accounting based on the analysis of approaches to the interpretation of the essence of the main and related categories allowed to establish the identification in scientific sources of the concepts «toll operations», «tolling» and «tolling operations». To clarify the conceptual and categorical apparatus, the above concepts are distinguished and it is proposed to consider tolling operations as a kind of operations with toll raw materials in the implementation of foreign economic activity.*

Key words: *toll raw materials, operations with toll raw materials, tolling, tolling operations, accounting, foreign economic activity.*

Постановка проблеми. Наразі економіка України переживає чергову кризу, багато підприємств мають фінансові проблеми та втрачають можливість фінансувати виробничий процес, випустити власну продукцію. Але при цьому їм вдалося зберегти власні виробничі потужності, ці підприємства забезпечені кваліфікованими кадрами, які з огляду на відсутність фінансування залишаються незатребуваними. В той же час значна кількість підприємств, маючи в наявності і фінанси, і запаси, і бажання, не має можливості займатися виробництвом через нестачу виробничого та кадрового потенціалу. Саме в цих умовах особливої актуальності набуває діяльність з надання послуг з переробки давальницької сировини, адже обидві сторони в цьому випадку досягають бажаного результату завдяки плідній співпраці.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемами здійснення операцій з давальницькою сировиною та їх обліку займалися багато науковців, зокрема: К.К. Богомазова, В.О. Іваненко, Н.А. Осницька, В.В. Бабіченко, Л.В. Батченко, Ю.В. Гончаров, В.Є. Житний та ін. Не применшуючи внесок науковців у розвиток теоретичних і організаційно-методичних положень обліку операцій з давальницькою сировиною, слід констатувати, що невирішеною залишається проблема сутності та класифікації таких операцій для потреб бухгалтерського обліку.

Метою статті є: наукове обґрунтування теоретичних положень з удосконалення інформаційно-забезпечення бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною на підприємствах.

Виклад основного матеріалу. Для вітчизняних підприємств операції з давальницькою сировиною можуть вирішити низку їх фінансових, виробничих, техніко-технологічних, ресурсних, кадрових проблем, найістотніше пов'язаних із згортанням виробничих процесів і загрозою банкрутства, та водночас підняти на якісно новий рівень розвитку й успішно репрезентувати у міжнародному діловому колі.

На сучасному етапі можемо констатувати той факт, що у науковій, нормативно-правовій та підприємницькій сферах немає чіткого виокремлення такого поняття як «операції з давальницькою сировиною» поряд із толінговими операціями, серед теоретиків та практиків відсутнє єдине однозначне розуміння його сутності, для керівників й фахівців господарюючих структур не до кінця зрозумілими залишаються різноаспектні мотиви їх впровадження та здійснення. У науковій та практичній літературі зустрічається поняття «толінгові операції», яке часто ототожнюється із операціями з давальницькою сировиною, що обумовлює відсутність єдності трактувань та неможливість визначення даних операцій як об'єкту бухгалтерського обліку.

Впродовж останніх років наковці почали активно вживати такий термін як «толінг», дане визначення регулярно обговорюється на сторінках вітчизняних видань. Термін «толінг» набув поширення у міжнародному співробітництві, його визнала Світова організація торгівлі як одну з форм міжнародного поділу праці. Однак у чинному законодавстві термін «толінг» не визначено, у Митному кодексі України використовується поняття «товари, розміщені у митному режимі переробки» [1].

До 01.06.2012 р. в Україні діяв Закон України «Про операції з давальницькою сировиною» [2], який втратив чинність у зв'язку прийняттям Митного Кодексу України у новій редакції. Зазначимо, що саме у цьому Законі були зазначені поняття «давальницька сировина» та «операції з давальницькою сировиною».

Наразі визначення «давальницька сировина» знаходимо у статті 14 «Визначення понять» чинного Податкового Кодексу України, в якій вказано, що «давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі виробни, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим переданням чи поверненням такої продукції або її частини їх власникові чи за його дорученням іншій особі» [3].

Питанням визначення сутності дефініції «давальницька сировина» науковцями приділяється досить значна увага, що засвідчує важливість даного питання. Тлумачення різних авторів поняття «давальницька сировина» наведено в таблиці 1. Вищенаведені визначення свідчать про різноманітність трактувань поняття «давальницька сировина», що зумовлено насамперед частковим висвітленням його окремих аспектів та відсутністю системного тлумачення цієї категорії.

Надалі розглянемо трактування поняття «операції з давальницькою сировиною», яке визначене в нормативно – правових актах та працях вітчизняних вчених (Таблиця 2).

Можна відмітити, що у визначенні, наведеному в Податковому кодексі, не акцентується увага на вітчизняному чи іноземному статусі замовника або виконавця, на відміну від Закону України «Про операції з давальницькою сировиною», де чітко було сказано про зовнішньоекономічний характер таких операцій, причому особливою вимогою була зміна коду УКТ ЗЕД після переробки да-

вальницької сировини [2]. Що наразі стосується міжнародного характеру операцій з давальницькою сировиною, то його можна помітити у Митному Кодексі України, який передбачає два митних режими – переробка на митній території та переробка за межами митної території [1].

На підставі ретельного вивчення та аналізування різних трактувань понять «давальницька сировина» та «операції з давальницькою сировиною» вважаємо за доцільне використовувати їх нормативно-правові дефініції, представлені у чинному Податковому Кодексі України, котрі доволі ґрунтовно розкривають структуру, характерні особливості та функціональне призначення таких операцій.

Що стосується безпосередньо толінгу і толінгових операцій, то, як зазначалось вище, у вітчизняній нормативно-правовій базі таких понять не закріплено. Тому для встановлення їхньої сутності слід звернутись до вітчизняної й зарубіжної наукової літератури, які пропонують визначення цих понять. Підходи різних авторів щодо визначення цього поняття наведено у таблиці 3.

Таким чином, розглянувши позиції різних авторів та їх трактування дефініції «толінг», можемо зробити висновок, що головним критерієм, який відрізняє толінгові операції від операцій з давальницькою сировиною, є їх зовнішньоекономічний характер, а саме основні учасники толінгових операцій – власник давальницької сировини і переробне підприємство – повинні бути представниками різних держав.

З огляду на визначення, наведені вище, можна стверджувати, що операції з давальницькою сировиною – це господарські операції, що передбачають співпрацю між підприємствами щодо передачі одним контрагентом давальницької сировини іншому з метою переробки та виготовлення готової продукції, яка підлягає поверненню виконавцем замовнику за отриману винагороду. Деякі автори стверджують, що такі операції здійснюються в межах однієї країни за договором підряду (посилання). Вважаємо, що таке узагальнення є не зовсім вірним, оскільки значний час в нашій країні використовувався саме термін «операції з давальницькою сировиною», і навіть на сьогодні в законодавстві не зустрічається поняття «толінгові операції». Хоча є зерно істини в тому, щоб при заключенні саме міжнародних договорів про перероблення давальницької сиров-

Таблиця 1. Тракткування поняття «давальницька сировина» у літературних джерелах

№ з/п	Автори	Визначення
1	2	3
1	Податковий кодекс України	Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, що є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) і передаються іншому суб'єкту господарювання (виробнику) для виробництва готової продукції, з подальшим передаванням або поверненням такої продукції або частини їх власникові або за його дорученням іншій особі
2	Про операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах	давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції
3	Бутинець Ф. Ф.	Давальницька сировина – сировина, яка передається на переробку, в тому числі в іншу країну, з метою виготовлення готової продукції, з оплатою замовником витрат по переробці; 1) сировина, яка передається на переробку, в тому числі в іншу країну, з метою виготовлення готової продукції, з оплатою замовником витрат по переробці; 2) сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням усієї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни
4	Осницька Н. А.	Давальницька сировина – це сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, а також товари, передані для переробки, які є власністю одного суб'єкта господарювання (замовника) та передаються ним на договірній основі іншому суб'єкту господарювання (виробнику, переробнику) для виробництва готової продукції за встановлену договором оплату з її подальшим поверненням замовнику
5	Мочерний С. В, Ларіна Я. С. Устенко О. А. та Юрія С. І.	Ототожують поняття «давальницька сировина» з поняттям «давальницький продукт». Під цим продуктом дані автори розуміють результат праці людини в матеріально – речовій або нематеріальній формі (наукове відкриття, ноу – хау та ін.)
6	Дяків В.В.	Давальницька сировина – сировина особи (юридичної, фізичної), власник якої є замовником на виготовлення товару з цієї сировини іншою особою – товаровиробником, а водночас і власником готового товару (продукту).
7	Завгородній А.Г. та Вознюк Г. Л.	Сировина давальницька (давальна) – 1) сировина, матеріали напівфабрикати, власник яких (юридична або фізична особа) є замовником на виготовлення товару (готової продукції) з цієї сировини іншою особою – товаровиробником; 2) сировина контрагента – партнера, яку за договором ввозять з однієї країни до іншої з метою її переробки в готову продукцію та з подальшим вивезенням цієї продукції до країни власника сировини.
8	Партич Г. О. та Горбач	Давальницькою вважається сировина, передана її власниками без оплати, на договірній основі, підприємствами – переробникам для виробництва готової продукції шляхом перероблення, технологічної доробки, розливу підакцизних товарів тощо.
9	Мочерний	Давальницький продукт, давальницька сировина – вихідний сировинний продукт, що перевозиться замовником продукції її виробникові для переробки на готову продукцію, яку оплачує замовник.
10	Великий бухгалтерський словник А.Н. Азриліяна	Сировина, давальницька – сировина партнера, яка ввозиться в іншу країну з метою переробки та наступного вивезення готової продукції в країну власника сировини.
11	Борисов А.Б.	Давальницька сировина – сировина, яка належить замовнику та передається на промислову переробку іншому підприємству для виробництва з неї продукції у відповідності до укладеного договору

ЕКОНОМІЧНІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ТА ВИДІВ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

12	Зовнішньо–економічний словник / Під ред. І. П. Фаминського.	Давальницька сировина – сировина, яка надається на переробку, в тому числі в іншу країну, і потім в переробленому вигляді повертається власнику, який оплачує витрати з її переробки
13	Короткий тлумачний словник економічних термінів для підприємця	Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати і вироби, які використовуються у виробництві готової продукції з послідувачим поверненням цієї продукції чи її частини їх власнику чи за його дорученням – іншому господарюючому суб'єкту.
14	Словник законодавчих і нормативних термінів: Юридичний словник І. Дахна	Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві готової продукції з наступним поверненням продукції повністю або частково до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) чи вивезенням до іншої країни
15	Довідник бухгалтера і аудитора / Під ред. Е.А. Мизиковського	Давальницька сировина, прийнята в переробку: бухгалтерський облік – сировина та матеріали замовника, приймається підприємством в переробку (давальницька сировина), але не оплачується, обліковується на за балансовому рахунку «матеріали, прийняті в переробку»
16	Тлумачний словник бухгалтерської та аудиторської термінології	Давальна сировина – Давальческое сырье – Given materials – сировина контрагента–партнера, що передається у виробництво з метою її переробки на готову продукцію з подальшою її реалізацією власникові сировини.
17	Азаров М. Я., Карпенко О.В., Кузьмінський Ю. А., Козак В. Г., Лук'яненко Л.І.	Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи закуплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробництві готової продукції з наступним поверненням продукції повністю або частково до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) чи вивезенням до іншої країни.
18	Бабіч І. В.	Давальницька сировина – вихідна сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, передані виконавцеві замовником у натурі без оплати їх вартості для безпосереднього використання у виробництві готової продукції, що належить та повертається замовнику, які визначають основні (ідентифікаційні) властивості готової продукції або характер процесу (процесів) її виробництва.
19	Зінь Е. А., Дука Н. С.	Давальницька сировина – сировина, матеріали, напівфабрикати, комплектуючі вироби, енергоносії, ввезені на митну територію України іноземним замовником (чи куплені іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезені за її межі українським замовником для використання у виробленні готової продукції.

вини використовувати останній термін, оскільки він більш звичний для міжнародної практики. Таким чином, на нашу думку, толінгові операції є різновидом операцій з давальницькою сировиною, які використовуються у взаємостосунках між контрагентами різних країн.

Зокрема, вважаємо, що категорія «операції з давальницькою сировиною» є ширшим та загальним поняттям відносно категорії «толінгові операції», під якими доцільно розуміти сукупність господарських операцій, що виникають між підприємством–резидентом та підприємством–нерезидентом щодо переробки давальницької сировини з метою отримання готової продукції, на

умовах, визначених договором та у межах чинного законодавства.

Не зважаючи на те, що такі операції мають спільні характеристики: наявність двох контрагентів (підприємство–замовник та підприємство–виконавець) та збереження права власності підприємства–замовника як на сировину, що передається, так і на продукцію, що буде виготовлена підприємством–виконавцем по закінченню договору, відображення в системі бухгалтерського обліку операцій з давальницькою сировиною між вітчизняними контрагентами та толінгових операцій суттєво відрізнятиметься, адже толінгові операції стосуватимуться зовніш-

Таблиця 2. Тракткування поняття «операція з давальницькою сировиною» у наукових джерелах

№ з/п	Джерела	Визначення
1	2	3
1	Податковий кодекс України від 02. 12. 2012 р.	операція з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від кількості замовників і виконавців, а також етапів (операцій) з метою одержання готової продукції за відповідну плату.
2	Про операції з давальницькою сировиною у ЗЕД	операції з переробки (обробки, збагачення чи використання) давальницької сировини (незалежно від замовників та виконавців), а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини), ввезеної на митну територію України (чи закупленої іноземним замовником за іноземну валюту в Україні) або вивезеної за її межі з метою отримання готової продукції за відповідну плату.
3	Митний Кодекс України	операції з переробки давальницької сировини вживається як «Переробка на митній території» та передбачає переробку лише ввезеної давальницької сировини від резидента.
4	Богомазова К. К.	Операції по переробці давальницької сировини включають переробку, обробку й технологічну доробку деяких видів сировини.
5	Білінська Н. Є.	Суть операцій з перероблення давальницької сировини полягає у тому, що власник сировини – замовник – має намір виготовити продукцію зі своєї сировини.
6	Житний В. Є.	Операції з давальницькою сировиною – це складний економічний процес виробничих відносин господарюючих суб'єктів – замовника (власника давальницької сировини) і виконавця – виробника готової продукції, що базується на інститутах і принципах ринкової економіки, складовою частиною яких є внутрішньо системні протиріччя та конкуренція.
7	Іваненко В. О.	Сутність операцій з давальницькою сировиною полягає у тому, що одне підприємство закуповує сировину і передає її іншому підприємству для виготовлення за винагороду певного виду продукції шляхом переробки (обробки, збагачення чи використання) переданої сировини.
8	Кіляр О.Р.	Сутність операцій з давальницькою сировиною полягає в тому, о давальницька сировина на всіх етапах переробки є власністю замовника; виконавець лише здійснює переробку даної сировини за відповідну плату; в операціях з давальницькою сировиною можливе використання різних форм розрахунків між замовником та виконавцем; під час здійснення операцій давальницька сировина повністю споживається.
9	Єднак Т.С.	Операції з давальницькою сировиною – це специфічний вид, зустрічної торгівлі, що передбачає кооперування дій замовника переробки та виконавця, причиною чого є міжнародний поділ праці та розвиток міжнародної конкуренції.
10	Осницька Н. А.	Операція з давальницькою сировиною – це операція з попередньої поставки сировини для її наступного перероблення (оброблення, комплектування, збагачення чи використання) на готову продукцію за відповідну плату, незалежно від кількості виконавців, а також етапів (операцій з перероблення цієї сировини) за умови, якщо вартість давальницької сировини становить не менш як 20 відсотків загальної вартості готової продукції.
12	Іваненко	Сутність операцій з давальницькою сировиною полягає у тому, що одне підприємство закуповує сировину і передає її іншому підприємству для виготовлення за винагороду певного виду продукції шляхом переробки (обробки, збагачення чи використання) переданої сировини (незалежно від кількості замовників та виконавців, а також кількості операцій з переробки цієї сировини).

ноекономічної діяльності, що визначатиме відмінний режим оподаткування та здійснення таких операцій під митним контролем.

Враховуючи приведення вітчизняної нормативної бази у відповідність до міжнародних стандартів, вважаємо за необхідне введення законо-

давчого визначення поняття «толінгові операції» для забезпечення чіткого розуміння визначення їх сутності для іноземних суб'єктів господарювання, для уникнення непорозумінь між партнерами толінгової взаємодії, для налагодження плідної міжнародної співпраці.

Таблиця 3. Тракткування ключових понять у толінговій сфері

№ з/п	Автори	Визначення
1	2	3
1	Барна М. Ю.	Під толінговими операціями розуміють порядок організації виробництва з перероблення давальницької сировини, способи реалізації готової продукції, виготовленої з цієї сировини, умови й формування розрахунків за послуги перероблення.
2	Богомазова К. К.	Поняття «толінг» походить від англійського слова «toll» тобто мито і почало використовуватися в українській юридичній та економічній літературі для визначення операцій з переробки давальницької сировини, ввозиться для цього іноземними замовниками на територію України без сплати податків та митних платежів під митним режимом переробки. Толінг – це операція з безмитного ввозу давальницької сировини та безмитного вивозу продукції, отриманої внаслідок її переробки, збагачення чи використання.
3	Партин Г. О.	«Толінг» походить від англійського слова «tolling», що дослівно означає за послугу з перероблення давальницької сировини готовою продукцією.
4	Козлик В. В., Панкова Л. А.	Толінг, або операції на давальницькій сировині (transaction with give and take raw materials), являє собою вид зустрічної торгівлі, який передбачає поставку однією стороною сировини, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для їх подальшої переробки та / або складання у країні торгового партнера та зворотну поставку готових виробів у країну первісного експорту.
5	Гончаров Ю. В.	Толінг (анг. Tolling) – це послуги з переробки імпортованої сировини, що ввозиться на митну територію держави без оподаткування та передачі прав власності вітчизняному підприємству яке її переробляє, із подальшим вивезенням готової продукції за межі держави.
6	Бабіченко, Хоменко та Шкалбан	Толінг – одна з форм кооперування підприємств та поглиблення їх спеціалізації, особливо в нафтопереробній галузі, яка пов'язана з виробництвом продукції з давальницької сировини, тобто нафти.
7	Барна та Грабар	У широкому змісті слова під толінгом розуміють порядок організації виробництва з перероблення давальницької сировини, способи реалізації готової продукції, виготовленої з цієї сировини, умови й форму розрахунків за послуги з перероблення.
8	Белова І. А.	Поняття «толінг» походить від англ. «toll» (податок) та використовується для операцій щодо переробки давальницької сировини іноземних підприємств, яка ввозиться без сплати податків на територію країни під митним режимом переробки.
9	Бурков А.Г.	Толінг – це вид взаємовідносин між суб'єктами господарювання, при якому власник сировини (толінгер) передає її переробному підприємству, отримуючи у вигляді результату готову продукцію та покриваючи переробному підприємству суму понесених ним витрат на переробку та узгоджену норму прибутковості.
10	Гордієць В., Римарева Л.	У широкому змісті, під толінговими операціями розуміють порядок організації виробництва з переробки давальницької сировини, умови й форми розрахунків за послуги з переробки, способи реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини.
11	Єдинак Т. С.	Толінг у системі державного регулювання – це сукупність економічно-правових відносин, що виникають між суб'єктами зовнішньоекономічної діяльності (замовником і виконавцем) та державою в процесі переробки ввезеної сировини та подальшого вивезення виготовленої з неї готової продукції із застосуванням пільгового режиму оподаткування, з правом власності на них іноземного замовника.
12	Єфременкова Н. А.	Толінг – виробництво продукції з давальницької сировини, одна з форм міжнародного поділу праці.
13	Житний В. Є.	При толінгових операціях сировина може бути ввезена на митну територію країни нерезидентом або придбана на території країни за валюту для подальшої переробки та продажу як на території країни, так і за її межами, або вивезені за її межі резидентом для використання у виробленні готової продукції з наступним поверненням: усєї продукції або її частини до країни власника (чи реалізацією в країні виконавця замовником або за його дорученням виконавцем) або вивезенням до іншої країни.

14	Козик В. В.	Операції на давальницькій сировині, або толінг – це різновид зустрічної торгівлі, який передбачає поставку однією стороною сировини, напівфабрикатів, комплектувальних виробів для їх наступної переробки та/або складання у країні торгового партнера і зворотну поставку готових виробів у країну первісного експорту, які здійснюються під митним контролем, що передбачає звільнення сторін толінгової угоди від заходів економічного впливу держави, сплати ввізних та вивізних мит. Козик В. В.
15	Кузічкіна Л.	У широкому розумінні толінгові операції – це порядок організації виробництва з переробки давальницької сировини, умови й форми розрахунків за послуги з переробки, способи реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини все ж таки у зовнішньоекономічній діяльності.
16	Мельник О. Г., Коць І. І.	Толінгові операції – це порядок організування виробництва з переробки давальницької сировини, умови й форми розрахунків за послуги з переробки, способи реалізації готової продукції, виготовленої з давальницької сировини між контрагентами різних країн.
17	Партич Г. О., Горбач А. О.	Толінг – вид взаємодії між суб'єктами господарювання, при якій власник сировини передає її підприємству переробнику і отримує у вигляді результату готову продукцію і покриває підприємству–переробнику суму понесених витрат на переробку та узгоджений відсоток прибутковості.
18	Родченко В. Б. Челишева К. К.	Поняття «толінг» є вужчим, ніж поняття «схема виробництва на давальницькій сировині», оскільки під час толінгу замовником є організації з іноземним статусом, і передавання сировини на переробку та вивезення готової продукції повинно здійснюватись через митний кордон країни.
19	Синецький Б.	Операції з давальницькою сировиною або толінг полягають в тому, що власник сировини, не володіючи потужностями для її переробки, передає її переробному підприємству в обсязі, який забезпечує вихід необхідної кількості готової продукції, покриття витрат підприємства – переробника та одержання цим підприємством прибутку на капітал, вкладений ним у процесі переробки.
20	Фролов В. І.	Толінг і толінгові операції означають спосіб організації переробки давальницької сировини і методів реалізації продукції з переробленої сировини, а також розрахунків за таку продукцію.

Висновки

Таким чином, досліджуючи операції з давальницькою сировиною як об'єкт бухгалтерського обліку, на підставі аналізу підходів щодо трактування сутності основних та суміжних категорій було встановлено ототожнення у наукових джерелах понять «операції з давальницькою сировиною», «толінг» та «толінгові операції». Для уточнення понятійно-категоріального апарату, розмежовано визначені вище поняття та запропоновано розглядати толінгові операції як різновид операцій з давальницькою сировиною при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності.

Список використаних джерел

1. Митний кодекс України № 4495 – VI від 13.03.2012 р. зі змінами і доповненнями від 23.10.2013 р. (останнє оновлення 29.12.2019 року) : [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>
2. Закон України «Про давальницькі операції з давальницькою сировиною у зовнішньоекономічних відносинах» від 15.09.1995 № 327/95 – ВР ВР [Електронний ресурс]. – Режим доступу: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108>

3. Податковий Кодекс України від 11.12.2019, документ 2755 – VI, підстава – 314 – XI, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

References

1. Mytnyi kodeks Ukrainy № 4495 – VI vid 13.03.2012 r. zi zminamy i dopovnenniamy vid 23.10.2013 r. (ostannie onovlennia 29.12.2019 roku) : [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/4495-17>
2. Zakon Ukrainy «Pro davalnytski operatsii z davalnytskoiu syrovynoiu u zovnishnoekonomichnykh vidnosynakh» vid 15.09.1995 № 327/95 – VR VR [Elektronnyi resurs]. – Rezhym dostupu: <http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/108>
3. Podatkovyi Kodeks Ukrainy vid 11.12.2019, dokument 2755 – VI, pidstava – 314 – Khl, <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17>

Дані про авторів

Зоріна Олена Анатоліївна,

д.е.н., професор кафедри обліку та оподаткування, Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковська Олена Володимирівна,

к.е.н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування,
Національна академія статистики, обліку та аудиту
e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Данные об авторах

Зорина Елена Анатольевна,

д.э.н., профессор кафедры учета и налогообложения,
Национальная академия статистики, учета и аудита
e-mail: alena07080978@gmail.com

Петраковская Елена Владимировна,

к.э.н., доцент кафедры учета и налогообложения,
Национальная академия статистики, учета и аудита

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

Data about authors

Elena Zorina,

Doctor of Economics, Professor Department of
Accounting and Taxation National Academy of Statistics,
Accounting and Audit

e-mail: alena07080978@gmail.com

Elena Petrakovskaya,

PhD, Associate Professor Department of Accounting
and Taxation National Academy of Statistics, Accounting
and Audit

e-mail: petrakov-elena@ukr.net

УДК 334.024

ВИДОМЕНКО О.І.

Важливість опанування навичками ведення комерційних переговорів та знань комунікативних стратегій в умовах формування ринкових відносин

Актуальність теми дослідження. В умовах формування ринкових відносин вкрай важливо вміти налагодити взаємовигідні ділові стосунки з партнерами (в тому числі міжнародними) по бізнесу та з представниками державних органів. Переговорний процес став невід'ємною складовою будь-якої підприємницької діяльності. Навички ведення комерційних переговорів та знання комунікативних стратегій є запорукою проведення ефективних переговорів та свідомого керування цим процесом.

Постановка проблеми. Відсутність у фахівця певних знань та психологічної підготовки, може зруйнувати навіть взаємовигідний переговорний процес, що є важливою складовою в умовах формування ринкових відносин.

Постановка мети і завдань дослідження. Метою написання даної статті є дослідження важливості опанування навичками ведення комерційних переговорів, а саме знанням та вмінням щодо застосування комунікативних стратегій для ефективної взаємодії підприємців та фахівців.

Методологія дослідження. У процесі дослідження використано сукупність наукових методів і підходів, у тому числі системний, структурно-функціональний, логічний, аналізу, синтезу та узагальнення.

Результати дослідження. Розкрито сутність переговорного процесу, зроблено огляд стратегій комерційних переговорів і комунікативних стратегій та доведено важливість опанування переговорником відповідних знань в умовах формування ринкових відносин.

Галузь застосування результатів. Результати даного дослідження можуть бути застосовані в будь-якій галузі пов'язаній з переговорним процесом (економіка, психологія, маркетинг, менеджмент тощо), а також як навчальні матеріали.

Ключові слова: комерційні переговори, переговори, стратегії переговорів, комунікативні стратегії, стратегії спілкування.

ВИДОМЕНКО О.І.

Важность овладения навыками ведения коммерческих переговоров и знаний коммуникативных стратегий в условиях формирования рыночных отношений

Актуальность темы исследования. В условиях формирования рыночных отношений крайне важно уметь наладить взаимовыгодные деловые отношения с партнерами (в том числе между-